

Mindset Keimanan, Aturan dan Etika Keagamaan Dalam Manajemen Strategik:
Resensi Buku 'Manajemen Strategik Melalui Cerita Kecil' Karya WIM Poli

Wijiharta
 STEI Hamfara

Judul Buku : Manajemen Strategik Melalui Cerita Kecil
 Penulis : WIM Poli
 Penerbit : Brilian Internasional
 Tahun : 2011

Pendahuluan

Buku karya WIM Poli Manajemen Strategik Melalui Cerita Kecil memaparkan gagasan Manajemen Strategik dengan cara yang unik. Tidak sebagaimana buku yang pada umumnya panjang lebar menjelaskan suatu konsep dengan disertai contoh seperlunya, buku karya WIM Poli tersebut pada setiap awal bab hanya memaparkan Teori Manajemen Strategik secara sederhana, kemudian disodorkan berbagai cerita kecil yang terkait. Cara penyajian tersebut mengesankan buku yang ringan dan enak dibaca.

Uniknya cerita – cerita kecil yang dicuplik bervariasi sejak cerita dunia binatang, sejarah, biografi tokoh, hingga analisis strategik pada suatu perusahaan dan berbagai pengalaman terkait profesinya sebagai dosen dan konsultan. Akan tetapi kesemuanya disajikan secara ringan dan sederhana. Sehingga sekilas buku tersebut seolah kumpulan cerita pendek, apalagi terkesan dengan sub judul di sampulnya 'Dari Manajemen Kuda Mati Hingga Manajemen Tongkat Bicara. Akan tetapi dengan cerita-cerita kecil itulah - sepanjang pengalamannya mengajar - yang memudahkan pembaca dalam memahami konsep – konsep manajemen strategik melalui catatan pesan di akhir setiap 'cerita pendek'.

Ide cerita kecil sendiri menurut WIM Poli terinspirasi dari sajian majalah *Havard Bussiness Review Juli – Agustus 2004* yang berjudul *Story Telling that Moves People*. Di sisi lain menurutnya, cerita yang 'menggigit' pikiran dan perasaan orang cenderung lebih lama diingat dan lebih berpeluang dapat bermuara pada sikap dan perilaku (hal v).

Hal lain yang patut dicatat adalah bahwa dari cerita kecil yang dikemukakan WIM Poli nampak sebagai upaya menginternalisasi nilai agamanya. Misalnya pada cerita kecil: Visi Martin Luther King Jr. (1929-1968), Hati Dahaga, Komunikasi Melalui Doa Bersama. Cara WIM Poli dalam

menginternalisasi nilai agama pada Manajemen Strategik tersebut, tentu cukup 'menggelitik' bagi para dosen muslim agar di kita lebih 'berani' dan lebih kreatif dalam melakukan Islamisasi. Terlebih di STEI Hamfara yang sejak awal gagasan pendiriannya telah mencanangkan Islamisasi dengan pola 5i (substitusi, koreksi, adisi, internalisasi, fiksasi).

Ringkasan Buku

Bab I tentang Manajemen Perubahan. Bab ini memuat 8 sub judul, yaitu: Manajemen Kuda Mati, Manajemen Kodok Terbang, Monyet Tolong Ikan, Saya Mercuri Suar, Katak dalam Panci Panas, Sebuah Mimpi dari Singapura, Tindakan Kecil di Bethlehem Steel, dan Monyet Keseratus.

Manajemen Kuda Mati: Organisasi yang tidak berjalan seperti yang diharapkan, sebabnya mungkin terletak pada pimpinan organisasi dan sistem organisasi yang diterapkannya, bukan pada peraturan dan para anggota organisasi.

Katak dalam Panci Panas: Perubahan lingkungan yang kecil, yang tidak segera ditanggapi, dapat terakumulasi menjadi malapetaka terhadap eksistensi organisasi dalam jangka panjang

Bab II Kepemimpinan. Bab ini memuat 9 sub judul, yaitu: Krisis Kapsul Tylenol, Mengubah Diri, Pendekatan Elang dan Pendekatan Cacing, Belahan Otak Kanan, Kepemimpinan Superman yang Tidak Super, Profesor Pel Lantai, Kepemimpinan Pelayan, Apakah Anda ?, Perhitungan Kinerja Ketika Pensiun.

Superman yang Tidak Super: Kepemimpinan "superman" cenderung mengindikasikan ketidakpercayaannya kepada orang lain. Dan, ketidakpercayaan cenderung dibalas dengan ketidakpercayaan pula. Akibatnya organisasi tidak efektif dan tidak efisien.

Profesor Pel Lantai: di lingkungan kerja yang menggairahkan, pimpinan dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa pekerjaan bukan hanya sumber nafkah, melainkan terutama sumber kehidupan yang bermakna.

Kepemimpinan Pelayan: Kepemimpinan adalah sebuah pilihan, yang menjadi bermakna melalui pelayanan kepada orang lain

Bab III Visi dan Kreativitas. Bab ini meliputi 12 sub judul, yaitu: Pohon Monet, Untung Ada Visi, Tiga Pekerja Bangunan, Aku Spartacus, Visi Martin Luther King Jr, Kaya Karena Tikus, Perekat yang Tidak Merekat, Nasehat Sepuluh Dolar, Kodok Ajaib, Ijazah Penerbang, Akibat Berjemur Santai di Tepi Pantai, Apel Newton.

Untung Ada Visi: Visi, yang dirumuskan, dihayati, dan diterapkan bersama secara konsekuen, dapat menyelamatkan organisasi dari konflik yang destruktif.

Tiga Pekerja Bangunan: Sebuah visi berpotensi memberikan makna yang besar pada tindakan yang kecil pada hari ini.

Bab IV Kebudayaan Organisasi dan Etika. Bab ini memuat 11 sub judul, yaitu: Prioritas Tindakan di IBM, Presiden dan Karyawan Honda, Pola Pikir Amerika dan Jepang, Kasus Lundberg dan Inmarsat, Wisatawan dan Sopir Taksi, Pengalaman Memalukan di Teluk Babi, Orang Kampung yang Tidak Kampungan, Bintang Kecil di Pantai Panjang, Orang Bijak Pemakan Gula, Berdosa dan Tidak Berdosa, serta Hati Dahaga.

Presiden dan Karyawan Honda: Prinsip yang besar terungkap melalui tindakan nyata yang tampak sehari-hari

Pola Pikir Amerika dan Jepang: Di era globalisasi perlu kesadaran yang kian meningkat tentang perbedaan pola pikir diantara mitra usaha

Bab V Manajemen Mutu

Tidak Usah Bayar: Perilaku pelayanan prima gampang disebarluaskan dari mulut ke mulut tanpa biaya

Manajemen Alas Kaki: Belajar dari penerapan Lima S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) di Jepang

Bab VI Manajemen Sumberdaya Manusia

Motivasi melalui pujian: pujian yang langsung dan tulus dapat memotivasi orang untuk lebih giat dan gembira meningkatkan kinerjanya

Komputer Main Catur: betapapun canggihnya suatu sistem informasi manajemen, ia tidak dapat menggantikan SDM dengan 'facit knowledge'nya

Bab VII Manajemen Konflik

Mendengar dan memahami: masih ada jalan lain selain jalan 'menangkal', untuk menyelesaikan sesuatu konflik, kalau kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk mendengar dan memahami, sebelum minta didengar dan dipahami

Bersatu untuk mundur ke depan: pada setiap saat para anggota yang bekerjasama di dalam suatu organisasi perlu tahu di posisi manakah mereka sedang berada diantara organisasi-organisasi lainnya

Bab VIII Komunikasi

Musibah Chalanger: sumber kesalahan terbesar dapat terletak pada hubungan antar manusia di dalam kebudayaan organisasi yang didominasi oleh 'kepintaran' atasan

Bunga Katerina: peraturan lama yang dikomunikasikan untuk ditaati tanpa pemahaman, berpeluang menghasilkan ketaatan yang mati

Manajemen tongkat bicara: selama ada dialog yang tulus, tidak ada kesulitan antar manusia yang tidak dapat ditanggulangi bersama, menuju hidup yang lebih bermakna

Diskusi

Cerita Kecil Penajam

Keunggulan buku ini adalah pada penyederhanaan penyampaian konsep manajemen stratejik melalui ilustrasi cerita kecil. Cerita – cerita kecil yang diangkat bervariasi sejak cerita dunia binatang, sejarah, biografi tokoh, hingga analisis stratejik pada suatu perusahaan dan berbagai pengalaman terkait profesinya sebagai dosen dan konsultan. Ilustrasi disajikan secara ringan dan sederhana sehingga lebih menarik bagi pembaca umum dan mudah diingat.

Cerita-cerita kecil itulah - sepanjang pengalamannya mengajar - yang memudahkan pembaca dalam memahami konsep – konsep manajemen stratejik melalui catatan pesan di akhir setiap ‘cerita pendek’.

Manajemen Terkait Mindset

Perbedaan buku WIM Poli ini dibandingkan buku tentang Manajemen Stratejik lainnya adalah dalam penyajian tidak secara eksplisit menyajikan Manajemen Strategi sebagai rangkaian proses yang bertahap. Tema pembahasan Tahapan Analisis Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi serta Evaluasi Strategi tidak dibahas ataupun diberikan contoh-contoh spesifik. Mengutip pembagian aliran manajemen strategi menurut Mintzberg, nampaknya WIM Poli menganut pandangan Manajemen Strategi sebagai proses budaya.

Cara pandang Manajemen Strategi sebagai proses budaya lebih melihat proses munculnya keputusan strategi, dimana hal itu terkait dari mindset pelaku (pengambil keputusan) strategi.

Internalisasi Nilai-nilai Agama

Keunikan lainnya dari buku karya WIM Poli ini adalah kekayaan internalisasi konten nilai dan pandangan religiositasnya melalui cerita-cerita kecilnya. Relevan dengan pendekatan Manajemen Stratejik sebagai proses budaya, sebagaimana pandangan Abu Sinn (2012).

Penyampaian cerita kecil yang cukup kental dengan budaya atau tokoh agama nampak pada judul:

- Visi Martin Luther King Jr. (1929-1968)
- Orang Kampung Yang Tidak Kampungan
- Berdosa dan Tidak Berdosa
- Hati Dahaga
- Komunikasi Melalui Doa Bersama
- Orang Kampung Yang Tidak Kampungan
- Berdosa dan Tidak Berdosa

Simpulan

Buku Manajemen Strategik Melalui Cerita Kecil karya WIM Poli ini meskipun bukan buku teks atau referensi akan tetapi dengan keunikan ilustrasi cerita kecilnya, layak dibaca pengajar dan mahasiswa untuk memperkaya pemahaman tentang Manajemen Strategik. Adapun bagi pelaku bisnis serta kalangan umum yang mempunyai minat tentang Manajemen Strategi, buku ini penting dan dianjurkan untuk dibaca.

Catatan penting bagi para pengajar Manajemen Syariah, bahwa WIM Poli 'seolah' mengajak untuk tidak melepaskan *mindset* keimanan, aturan dan etika keagamaan dalam memandang manajemen strategik. Semoga lebih serius dalam melakukan Islamisasi manajemen melalui substitusi, koreksi, adisi, internalisasi, fiksasi; dari sumber-sumber Al Qur'an, Sunnah, Ijma', Sirah Nabi, Tarikh Khulafaurrasyidin, pendapat mujtahid, serta pemikir muslim.

Daftar Pustaka

- Abu Sinn, A.I., Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, Ed. 3. Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Arrizal. Filosofi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Keunggulan Kompetitif: Sumberdaya Manusia Profesional, Sejahtera, Prestasi Kerja Tinggi, dan Karier Sukses dapat Mendukung Keunggulan Kompetitif. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 2, Nomor 2, Mei 2011
- Dalimunthe, R.F., Sejarah Perkembangan Ilmu Manajemen. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1259/1/manajemen-ritha4.pdf> 20/02/2014.
- David, FR. Strategic Management (Manajemen Strategis), Konsep, Ed 10. Penerbit Salemba. Jakarta. 2008.
- Hadi H., A. Kajian Historis Filosofi Ilmu Pengetahuan Pemasaran. *Kiat BISNIS Volume 5 No. 2 Juni 2013*

- Hoesada, J. Taksonomi Ilmu Manajemen. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2013
- Hunger, JD dan TL Wheelen. Manajemen Strategis (Terjemahan Julianta Agung). Penerbit Andi. Yogyakarta. 2003.
- Hutabarat, J. Dan M Huseini. Strategi: Pendekatan Komprehensif dan Terintegrasi “Strategic Excellence” dan “Operational Excellence” Secara Simultan. UI-Press. Jakarta. 2012.
- Al-Karmi, HA. Manajemen Dakwah & Politik Rasulullah Saw. Pustaka Thariqul Izzah. Bogor. 2012.
- Kodrat, DS. Manajemen Strategi: Membangun Keunggulan Bersaing Era Global di Indonesia Berbasis Kewirausahaan. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2009.
- Muhammad, Suwarsono. Manajemen Strategik: Konsep dan Kasus, Ed 4. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. 2008.
- Poli, WIM. Manajemen Strategik Melalui Cerita Kecil: Dari Manajemen Kuda Mati Hingga Manajemen Tongkat Bicara. Brilian Internasional. Surabaya. 2011.
- Poli, WIM. Mengapa – Apa – Bagaimana Pemimpin Pelayan (Orasi Ilmiah Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar 3 September 2005). <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=307684&val=7142&title=Mengapa-Apa-Bagaimana%20Pemimpin-Pelayan> (diakses 31 Oktober 2015)
- Saebani, B.A. Filsafat Manajemen. CV Pustaka Setia. Bandung. 2013
- Sarif, S.M. and Y. Ismail. The Role of Tawhidic Paradigm in the Transformation of Management System. Prosiding Seminar Transformasi Sistem Pengurusan Islam di Malaysia 2011 (Proceedings of the National Seminar on Islamic Management Systems Transformation (Trans-SPI) (pp.127-147), Kuala Lumpur, 1-2 October 2011
- Sarif, S.M. and Y. Ismail. Utilizing Ulū al-Albāb Approach for Managing Organizational Knowledge Assets. Knowledge Management International Conference (KMICe) 2012, Johor Bahru, Malaysia, 4 – 6 July 2012
- Sarif, S.M. and Y. Ismail. Developing The Ulu al-Albab Model for Sustainable Value and Wealth Creation Trough Social Entrepreneurship. *Proceeding - Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference. April 8 - 9, 2013. Kuala Lumpur, Malaysia*
- Sarif, S.M., Y. Ismail and N.A.A. Sabian. A unified theory of the firm from *Tawhidic* worldview: the views of *Mu'amalat* Management and Economics
Scholars..

http://irep.iium.edu.my/30604/1/SHPKPT2013_SSK_207_6rdOJXrF3r_unifiedtheory.pdf

- Siswanto. Ilmu Manajemen Preskriptif Vs Deskriptif, Suatu Tinjauan dari Perspektif Filsafat Ilmu. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Volume 21, Nomor 2:193-202. 2011
- Sulaiman, E. Marketing Muhammad, Strategi Andal dan Jitu Praktik Bisnis Nabi Muhammad Saw. Madania Prima. Bandung 2007.
- Suyanto, M. Muhammad Business Strategy & Ethics (Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad Saw). Penerbit Andi. Yogyakarta. 2008
- Suyanto, M. Strategic Management: Global Most Admired Companies, Perusahaan yang Paling Dikagumi Dunia. Andi. Yogyakarta. 2007.
- Wahid, AS. Ilham Juara Berbisnis dari Strategi Perang Nabi. Diva Press. Yogyakarta. 2013.
- Yusanto, MI. Dan MK Widjajakusuma. Manajemen Strategis: Perpektif Syariah. Khoirul Bayan. Jakarta. 2003.